

OSMANLI DEVLETİ'NDE LEH ASILLI BİR TÜRKÇÜ: MUSTAFA CELALEDDİN PAŞA

ÇİSE AKDENİZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü,
Tarih Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi,
ciseakdeniz@gmail.com Orcid: 0009-0008-2920-9269

Araştırma Makalesi / Research Article

Geliş Tarihi-Received Date: 09.08.2021, Kabul Tarihi-Accepted Date: 21.10.2021

Öz

Türkçülük düşüncesinin ilk savunucularından biri olarak kabul edilen Mustafa Celaleddin Paşa'nın Türk siyasi düşünce tarihindeki yerini, yaşamı ve fikirlerine dair çeşitli bilgiler ışığında inceleyen bir çalışmadır. Bu incelemede Mustafa Celelettin Paşa'nın 1948 yılında Osmanlı'ya sığınmasıyla başlayan süreç ve Türk tarihi üzerindeki etkileri, "Eski ve Modern Türkler" adlı eserinden de yola çıkılarak ele alınmıştır.

Aslen Leh soylusu olan Mustafa Celaleddin Paşa, 1848 yılında başlayan Lehdevrimci hareketleri esnasında Osmanlı Devleti'ne sığınmış ve kalan ömrünü Osmanlı Devleti'ne hizmet ederek geçirmiş bir Osmanlı Paşası ve düşünce adamıdır. Osmanlı Devleti'ne sığındıktan sonra burada önce Konstanty Borzecki olan ismini değiştirmiş ve İslamiyet'i kabul ederek Osmanlı ordusunda hizmete başlamıştır. Çocukluğundan gelen çizim bilgisi ve yeteneğini harita çizimleri alanında kullanarak önemli başarılar elde etmiştir. Mustafa Celaleddin Paşa 1876 yılında isyanı bastırmak için görevlendirildiği Karadağ'da şehit düşmüştür. Osmanlı Devleti'nde Türkçülük düşüncesinin öncülerinden biri olarak kabul edilen Mustafa Celaleddin Paşa, Türklerin kökeni ve Türk dilinin analizi, Osmanlı Devlet politikaları gibi konular üzerine Fransızca olarak kaleme aldığı ve Sultan Abdülaziz'e ithaf ettiği "Les Turcs (Eski ve Modern Türkler)" adlı eserini 1869 yılında İstanbul'da yayınlamıştır. Mustafa Celaleddin Paşa bu eserle yalnızca Türk düşünürlerin ilgisini çekme amacıyla değildi. Türklerin etnik kökeninin Avrupalı milletlerle ortak olduğunu ve Turo- Aryan adını verdiği bu Türklerin medeniyetin kurucusu olduğunu çeşitli bulgu ve analizlerle ispatlamaya çalışmış, Türkler hakkındaki olumsuz ve yanlış fikirleri değiştirmeyi hedeflemiştir. Eski ve Modern Türkler, Türkçülük konusunda yayınlanmış ilk eser olarak Türkçü düşünürlerin ilgisini çekmiş ve Türk Milliyetçiliğinin gelişimine önemli katkı sağlamıştır.

Bu çalışma ile Mustafa Celaleddin Paşa'nın Türk modernleşmesi ve milli kimliğinin oluşması süreçlerine olan fikri katkıları, Osmanlı Devleti'nde modernleşmeyi savunan çevrelerce bu fikirlerin nasıl değerlendirildiği ve kendinden sonraki düşünürlere hangi konularda ışık tuttuğu gibi sorulara cevap bulmak amaçlanmıştır.

Konuyla ilgili literatür taraması yapılırken, Osmanlıcılık, Batıcılık, Türkçülük ve gibi düşünce akımları, Türk modernleşmesi ve Milliyetçiliğini ele alan eserler ve Mustafa Celelettin Paşa ile ilgili tüm kaynaklar taranmıştır.

Konunun muhteviyatı gereği Türkçe kaynaklara ek olarak yabancı kaynaklar da araştırılmıştır. Eser incelemesi üzerinde çalışılırken, Mübahat Kütükoğlu tarafından kaleme alınan “Tarih Araştırmalarında Usül” eserinde yer alan “Tenkid” bölümündeki yöntemlerden yararlanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Mustafa Celaledin Paşa, Lehistan, Eski ve Modern Türkler, Turo-Aryanizm, Türkçülük, Türk Milliyetçiliği

A POLISH-BORN TURKIST IN THE OTTOMAN EMPIRE: MUSTAFA CELALEDDİN PASHA

ABSTRACT

Mustafa Celaledin Pashawas an Ottoman Pashaand an intellectual. He fled to the Ottoman Empire during the Polish revolutionary movements that began in 1848 and spent the rest of his life serving the Ottoman Empire. He changed his name to Constantine Borzecki and joined the Ottoman army after converting to Islam after seeking refuge in the Ottoman Empire. He achieved significant success in the field of mapdrawing by applying his drawing knowledge and talent. Mustafa Celaledin Pasha was tasked with quelling the Montenegrin rebellion in 1876.

Consideredone of the pioneers of Turkism in the history of the Ottoman Empire, Mustafa Celaledin Pasha published his book on the Turks and the origins of the Turkish language and the Ottoman Empirein French. He dedicated his work to Sultan Abdulaziz. Mustafa Celaledin Pasha was not only aiming to attract the attention of Turkish intellectuals with this book. He tried to prove with various determinations and analyzes that the ethnic origin of the Turks was common with the European nations and that these Turks, whom he called Touro-Aryan, were the founders of civilization. As a result, he preferred to publish the work in French instead of Ottoman. He also aimed to change the negative and wrong thoughts about the Turkish nation. “Old and Modern Turks”, the first publication on Turkism, attracted the attention of Turkish intellectuals and contributed significantly to the development ofTurkish nationalism.

The intellectual contributions of Mustafa Celaledin Pasha to the processes of Turkish modernization and national identity formation a reincluded in this study. It aims to find answers to questions such as how these ideas were evaluated by the Ottoman Empire’s modernization circles and on which subjects they shedlight on then extthinkers. Whileposing as a Polishnobleman with the surname Konstanti Borzecki, he fled to the Ottoman Empire in 1949 and served in the army there, along with the Turkish history and Turkismideas he wrote, as well as the notes that Mustafa Kemal Atatürk read and took on the Anıtkabir. As a patriotic Ottoman pasha, he put forward ideas and recommendations that he thought would contribute to the development of Turkish culture and the state after seeking refuge in the Ottoman Empire. Simultaneously, with this work written in French, he undertook the task of telling the culture and history of the Turkish nation to Europe. The book was not translated into Turkish until 2014, and noresearch was done on it. With all of Mustafa Celalettin Pasha’s contributions to Turkish thought and society, the lack of a study that deals with his identity change process, Turkish modernization, and the interpretation and evaluation of national identity has been noticed, and this study aims to fill that gap. Currents of thought such as Ottomanism, Westernism, Turkism, and Turkish modernization and nationalism, as well as all sources related to Mustafa Celalettin Pasha, were scanned while scanning the literature on the subject. Due to the content of the subject, foreign sources were also searched in addition to Turkish sources. While working on the work analysis, the methods in the “Criticism” section of the “Tarih Araştırmalarında Usül/Method in History Studies” written by Mübahat Kütükoğlu were used.

Keywords: Mustafa Celaledin Pasha, Polish, Oldand Modern Turks, Touro-Aryanism, Turkism, TurkishNationalism

Giriş

Türk modernleşmesi, günümüzde hala çeşitli kaynaklardan yola çıkarak adlandırılmaya çalışılan bir konudur. Osmanlı Devleti'nde modernleşmeye yönelik ortaya atılan birçok fikir, Batı'yı birebir taklit niteliğinde olup, Türk toplum yapısına uyum sağlamayacak özellikler göstermesi ile çoğu çevrelerce eleştiri konusu olmuştur. Batıcılık düşüncesinin ele alınma şekli açısından her düşünür ortak noktada bulunmamaktaydı. Türkçülük düşüncesi ise Meşrutiyet yıllarında, ilk önce Türk dili ve edebiyatı üzerine düşüncelerle ele alınan yeni bir akım olarak ortaya çıkmıştır. Ziya Paşa, Ahmet Vefik Paşa ve Ali Suavi gibi dönemin Türkçülük düşüncesini savunan isimlerinin yanında, Türkçülük düşüncesinin alevli bir savunucusu olarak bir isim dikkat çekmekteydi. Asıl ismi KonstantiBorzecki olan bir Leh asilzadesi iken , 1949 yılında Osmanlı Devleti'ne sığınarak burada hem ordu için hizmet etmiş , hem de Türk tarihi ve Türkçülük fikirleriyle kaleme aldığı, Mustafa Kemal Atatürk'ün de okuduğu ve üzerinde almış olduğu notlarla birlikte bugün Anıtkabir'de muhafaza edilen bir nüshası bulunan “LesTures”/”Eski ve Yeni Türkler” adlı eseriyle önemli düşünce adamlarını da fikirleriyle etkilemiş, Osmanlı Devleti'ne sığınmasından sonra vatansever bir Osmanlı paşası olarak Türk kültürünün ve devletin gelişimine katkısı olacağını düşündüğü fikirler ve tavsiyeler ileri sürmüştü , aynı zamanda Fransızca yazılan bu eserle Türk milletinin kültürünü ve tarihini de Avrupa'ya anlatmak görevini üstlenmiştir. Ancak eser 2014 yılına dek Türkçeye çevrilmemiş ve hakkında herhangi bir inceleme çalışması yapılmamıştır. Türk düşüncesine ve toplumuna sağlamış olduğu tüm katkılarıyla, Mustafa Celaleddin Paşa'nın kimlik değişim sürecini, Türk Modernleşmesi, milli kimliğini anlamlandırma ve değerlendirmeye birlikte ele alan bir çalışmanın eksikliği fark edilmiş ve bu inceleme ile söz konusu eksikliğin giderilmesi amaçlanmıştır.

1. Mustafa Celaleddin Paşa'nın 1848 Devrimi'nden Önceki Yaşamı

Konstanty Borzecki Türk tarihinde Mustafa Celaleddin Paşa ismiyle yer edinmiş de Lehistan asıllı bir ailenin ikinci erkek çocuğu olarak, 10 Nisan 1826 tarihinde Wielkopolska'da doğmuştur. Ailesinin köklerinin 1334 tarihine kadar uzandığı bilinmektedir (Latka, 1987, s. 15). Babası Wincenty Borzecki Lehistan ordusunda subaylık yapmıştır. Görevi sırasında henüz bekar olan Wincent, ordu görevini kendi isteğiyle 1854 yılında bırakmış ve Konstanty Borzecki'nin annesi olan Jozefa Kurczewska ile evlenmiştir. Ailenin Konstanty ile birlikte 6 erkek çocuğu olmuştur (Budak, 2019, s.13). Kardeşlerinden Ignacy papaz, Teofil ise çiftçiydi. Kardeşlerin en küçüğü olan Narcyz de askerlik görevini bitirdikten sonra çiftçi olmaya karar vermiştir. Bir diğer kardeş Julian'ın babası gibi askerlik yolunu tercih edip Rus ordusunda görev aldığı, teğmen iken Moskova'da şehit düştüğü kayıtlara geçmiştir.

Bilgisine ulaşılamayan bir kardeşin, daha erken yaşta ölmüş olma ihtimali söz konusudur (Latka, 1987, s. 15-16). Konstanty Borzecki, ilkokuldan sonra Güzel Sanatlar Akademisi'nde eğitim görmeye başladı fakat daha sonra bu okulu bırakıp bir papaz okulunda eğitimini sürdürdü. Latince, Fransızca, Almanca ve Rusça gibi birçok dili iyi derecede öğrenmiştir. Güzel Sanatlar Okulu'nda öğrendiği teknikler ve sanata yatkınlığı onun resim çalışmalarına devam etmesini sağladı. Bu çalışmalardan biri olan Vincent â Paulo isimli dini portre, eğitim aldığı Katolik okulunun salonunda uzun yıllar sergilenmiştir (Latka, 1987, s. 16).

2. Osmanlı Devleti'ne İlticası

Konstanty 1848 yılında gerçekleşen devrimci hareketlere katılma kararı alarak eğitimini yarıda bırakmıştır. Lehistan bu tarihte bağımsız bir devlet değildi. Toprakları Avusturya, Rusya ve Prusya tarafından paylaşılmaktaydı. Lehler, 1848 yılının Nisan ayında Prusya'ya bağlı Wielkopolska'da bir ihtilal girişiminde bulundular (Latka, 1987, s. 16). Ancak bu girişim Rusya tarafından etkisiz hale getirildi (Bayrakdar, 2019, s. 766). Konstanty Borzecki'nin bu ihtilaldeki etkinliği konusunda kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak aynı yılın Mayıs ayında tutuklanarak 3 hafta boyunca Magdeburg Cezaevinde kaldığı, aynı cezaevini paylaştığı Polonyalı Ressam Polikarp Guminski vasıtasıyla öğrenilmiştir (Çelik, 2013, s. 33). Kendisi gibi Osmanlı ordusuna hizmet eden ve Türkçülük düşüncesinin savunucularından biri olan oğlu Hasan Enver Paşa'dan edinilen bilgilere göre Prusya Hükümeti tarafından sınır dışı edildikten sonra Fransa'ya iltica ederek bir süre orada kalmış, ancak Osmanlı Devleti'nin aynı dönem sığınmacılar konusunda uyguladığı politikalarından etkilenerek hayatının geri kalanını geçireceği Osmanlı Devleti'ne iltica etmiş ve ömrünü burada tamamlamıştır. İslam dinini kabul edip ismini "Mustafa Celaleddin" olarak değiştirmiştir (Akçura, 2001, s. 29). Konstanty Borzecki, Osmanlı Devleti'ne iltica ettiğinde henüz 23 yaşında idi. 50 yaşına geldiğinde ise şehitlik mertebesine yükselmiş Mustafa Celaleddin Paşa'ydı. Oğlu Hasan Enver Paşa tarafından kaleme alınan bir mektupta Mustafa Celaleddin isminin nereden geldiğinden bahsedilir (Enver Celaleddin Paşa, 1984, s. 5).

"O vaktin Şeyhülislamı mültecileri huzuruna celp ederek İslamiyet'i kendilerine telkin eder ve her birine bir isim verir. Konstanty'in yüzüne, parlamakta olan azimkar ve keskin koyu mavi gözlerine ve benzinin uçukluğuna bakarak "Bu delikanlı büyük bir adam olur veyahut dehşetli bir cani olacaktır" der ve kendisine "Mustafa Celalettin" ismini verir" Osmanlı Devleti'ne sığınan Leh ve Macar mültecilerin büyük bir kısmı ya memleketlerine veya Avrupa'nın farklı bölgelerine gitmiş, ya da akıbeti belirsiz şekilde firar etmişlerdi. Mustafa Celaleddin Paşa ise ömrünü Osmanlı Devleti ve ordusuna hizmet ederek, burada kurduğu ailesinin istikbali için

uğraşarak tamamlamıştır. İlticasının ilk yıllarında memleket hasretiyle zaman zaman umutsuzluğa kapılsa da çalışma ve öğrenme şevki onu hayata bağlamıştı. Mevcut durumu kabullenmesi gerektiğini anladığında artık Osmanlı Devleti'nin yurdu olduğunu kabullenmiş, Osmanlı ordusuna en iyi şekilde hizmet edebilmek için kendini eğitmiş, Türkler hakkında araştırmalar yapmaya başlamıştı. Bir yandan Osmanlı Devleti'ndeki aksak noktaları tespit etmeye çalışıp kendince çözüm yolları arıyor, bir yandan da Türk ırkı ve dilinin kökenini ve diğer milletlerle olan bağlantılarını araştırıp, ilerde Türkçülük olarak tanımlanacak ideolojiyi şekillendirmeye başlıyordu. Mustafa Celaleddin Paşa her ne kadar Osmanlı Devleti'nin şart koşması nedeniyle Müslüman olmuş olsa da ölmeden önce Sultan Abdülhamid'e "...evladımı evvela Cenab-ı Hakk'a ve sonra şevketli padişah hazretlerine havale eylerim" sözleriyle çektiği telgraf, gerçekten bir Müslüman olarak vefat etmiş olabileceğini düşündürmektedir (Budak, 2109, s. 15).

3. Askerlik Mesleği ve Aile Hayatı

İstanbul'a geldiğinde Osmanlı ordusuna girmeye karar veren Mustafa Celaleddin, bunun için mültecilere Müslüman olma zorunluluğu getirilmesinden dolayı bu şartı kabul ederek Müslüman oldu. Polonyalı mültecilerin Osmanlı ordusuna kabul edilebilmesi için Polonyalı Prens Adam Jerzy Czartoryski tarafından İstanbul'da kurulan Doğu Acentası'nın bu kişileri tavsiye etmesi gerekiyordu. İşlerin böyle ilerlediğini öğrenen Mustafa Celaleddin ilk önce bu acenta ile görüşüp gerekli koşulları sağladı (Latka, 1987, s. 17). Osmanlı Ordusuna dâhil olmadan önce Polonya'da özel bir askeri eğitim almamıştı. İlk olarak Anadolu Ordu Komutanı Müşir Reşid Paşa'nın maiyetinde Diyarbakır'da görev aldı (Budak, 2019, s. 35). Bu görev Mustafa Celaleddin'i tatmin etmemişti. Mustafa Celaleddin öğrenmeye ve bir şeyler ortaya koymaya hevesli biriydi. Askerlik mesleğine ilişkin yeterli tecrübeye sahip olmayan Mustafa Celaleddin, yeni mesleğinde ilerleyebilmek adına birtakım girişimlerde bulunmuş ancak bu girişimlerin neticesiz kalması nedeniyle ruhsal bir çöküntü içerisine girmiştir. Bu durum neticesinde oluşan karamsar tablo karşısında Polonyalı dostlarından yardım isteyerek resim malzemeleri göndermelerini istemiş, böylelikle içine düştüğü bunalımdan kurtulmaya çalışmıştır. Mustafa Celaleddin, resim konusundaki yeteneğini askeri mühendislik konularında kullanmaya karar vermiş ve bu konuda temin ettiği kitaplar aracılığı ile kendisini yetiştirme imkânı bulmuştur. Böylece askeri haritalar ve istihkam konusunda fayda sağlayacak çalışmalar ortaya koymuştur. Geliştirdiği müstahkem mevki modelini komutanına gösterdikten sonra Mehmet Reşit Paşa modelin kurulması için Mustafa Celaleddin'e talimat verdi. Modeli kurmasının ardından Mustafa Celaleddin, "paşa" rütbesiyle İstanbul'a, Tuğgeneral Ömer Paşa'nın birliğine tayin edildi. İstanbul'a gelen Mustafa Celaleddin'in başarılarından ve çalışkanlığından etkilenen Ömer Paşa kızı Saffet Hanım ile Mus-

tafa Celaledin'i evlendirmiş ve bu evlilikten iki oğlu olmuştur. Mustafa Celaledin Paşa'nın ailesi araştırılırken Taha Toros Arşivi'nden edinilen bilgiye göre, Mustafa Celaledin Paşa, Nazım Hikmet'in dedesinin babasıdır (Taha Toros Arşivi, Mustafa Celâledin Paşa Dosyası). "Nâzım Hikmet'in ana tarafından aile çevresi Polonyalıdır. Sonradan Rus bölgesinde kalan Kleszow'da doğan ve soylu bir aileden gelen Constanty Borzecky, Nâzım Hikmet'in annesinin büyükbabası ve dedesi Enver Paşa'nın da babasıdır. 20 yaşlarında (1848'de) Türkiye'ye sığınıp Müslüman olduktan sonra adı Mustafa Celaledin'e dönüştürülen, savaş alanlarındaki kahramanlıklar ile tanınan, sanat, kültür ve tarih sahalarındaki derin bilgisiyle orijinal bir kimliğe sahiptir."

Mustafa Celaledin Paşa'nın, çeşitli kaynaklardan edinilen soy bilgisine dair bir tablo aşağıda yer almaktadır:¹

1 Mustafa Celaledin Paşa'nın aile ağacı oluşturulurken kendisine, ismini değiştirmeden önceki haliyle (Konstanty) yer verilmiştir.

1852 yılında Karadağ'ın Osmanlı Devletinden ayrılıp bağımsız prenslik olduğunu ilan etmesi üzerine Karadağ'ın bu kararını tanımayan Osmanlı Devleti, bu bağımsızlık hareketinin Balkanlar'a sıçramasını da bir an evvel engellemek için Bosna Valisi Ömer Paşa'yı görevlendirildi. Mustafa Celaleddin'in de görev aldığı birlik isyanı kısa sürede bastırılmıştır (Budak, 2019, s. 41-42). Mustafa Celaleddin Paşa'nın askerlik hayatına dair bilgilerin bir kısmı oğlu Enver Celaleddin Paşa ve silah arkadaşları İsmail Fazıl Paşa ile Gazi Ahmet Muhtar Paşa'nın hatıratlarında yer almaktadır. İsmail Fazıl Paşa'nın aktardıklarına göre, Mustafa Celaleddin Paşa bilgisi ve erdemli kişiliği ile dikkat çeken, verdiği sözleri tutan güvenilir bir adamdı (İsmail Fâzıl Paşa, 1913, s. 6). Gazi Ahmet Muhtar Paşa'nın ise 1876 yılında Hersek Fırkasında görevli iken Mustafa Celaleddin Paşa ile aralarındaki geçen bir anlaşmazlığı kaleme almıştır. Anlatıldığı kadarıyla Mustafa Celaleddin Paşa Ahmet Muhtar Paşa'dan aldığı bir emri yerine getirmeyi unutmmuş, onun basit bir görevi yerine getirmemesi Ahmet Muhtar Paşa'yı oldukça şaşırtmıştı. Mustafa Celaleddin Paşa'nın dikkat çekici şekilde dalgınlık anlarının olduğunu, emri yerine getirmeyi unutmmasının sebebinin de bu dalgın halleri olabileceğine ihtimal vermişti. Çünkü yine Ahmet Muhtar Paşa'ya göre Mustafa Celaleddin Paşa cephede yaralandığı bir vakit, o can havliyle bile, savaşın gidişatı ve birliğin başına gelebileceklerle ilgili fikir yürütebilecek kadar akli başındaydı (Gazi Ahmet Muhtar Paşa, 1996, s. 137). Söz konusu emrin yerine getirilmemesinin sebebihakkında net bir cevap alamamaktayız. Gazi Ahmet Muhtar Paşa, düşüncesi ne olursa olsun durumun gereğini yapıp, Mustafa Celaleddin Paşa'nın buradan alınıp Bosna'ya tayin edilmesine sebep olmuştur (Latka, 1987, s. 37). Mustafa Celaleddin Paşa'nın Osmanlı Devleti'ne iltica ettikten sonraki hayatı, ailesi ve vazifesini sürdürdüğü Osmanlı Ordusu arasında geçmiştir. Tuğgeneral Ömer Paşa'nın kızı Saffet Hanım ile evlenmiş, oğlu Enver Paşa'nın mektuplarından anlaşıldığı kadarıyla iyi bir aile hayatı olmuştu. Hasan Enver Paşa mektubunda Mustafa Celaleddin Paşa'nın fiziksel özelliklerine şöyle değinmiştir (Enver Celâleddin Paşa, 1984, s. 6).

“...Peder aynıyle bir aslan gibi mahuf (ürkütücü), bakışlı ve gayet kalın ve gür sesli idi. Boyu tamamen benim boyumda idi. Gözleri çekik, ufarak ve mavi, saçları ve bıyıkları sarı, rengi beyaz ve donuk idi.”

Mustafa Celaleddin Paşa ve ailesi bir müddet kayınpederi Ömer Paşa'nın evinde yaşadılar. Ömer Paşa ailesinin sefasını sağlamaya pek hevesliydi. Ailesini hoş edebilmek adına yaz ayları boyunca köyde eğlenceler düzenletir, davetler verirdi. Ancak Mustafa Celaleddin Paşa kendi özel hayatından çok milletin istikbaline kafa yorar, devletinin hangi köşesine bir saldırı düzenlense, görev ve çağrılmasa dahi oraya giderdi. Nitekim eşi Saffet Hanım henüz hamile iken

Bağdat'a savaşa gitmiş ve oğlu Enver konuşmaya başlayan bir çocuk olana dek dönmemiştir. Enver Paşa'nın anlattığı kadarıyla eşi Saffet Hanım onu her gün işten dönüşünde merdivenlerin başında karşılar ve sarılıp hasret giderirlerdi, Mustafa Celaleddin Paşa'nın vefatına kadar bu adetleri hiç bozulmamıştı (Enver Celâleddin Paşa, 1984, s. 7). Mustafa Celaleddin Paşa, Polonya hakkında pek fazla konuşmak istemez, çok nadir kardeşleriyle ilgili anılarından bahsedirdi. Ailesinden kimse ile mektuplaşmadığını, bu nedenle hayatta olan kimse olmadığını düşündüğünü dile getirmişti. Bilindiği kadarıyla kız kardeşlerinden Nancy Borzecki, 1870lerde Mustafa Celaleddin 'in paşa olduğunu öğrenince kendisine bir mektup göndermiş, ancak Mustafa Celaleddin Paşa tarafından bu mektuba bir cevap yazılmamıştı (Taha Toros Arşivi, Mustafa Celâleddin Paşa Dosyası). Zaten Mustafa Celaleddin Paşa, mektubun geldiği tarihten itibaren kalan ömrünü savaşlarda geçirmiş, istediye bile kardeşi ile görüşmesi mümkün olmamıştı (Budak, 2019, s. 14). Mustafa Celaleddin Paşa'nın harpte elini sakatlamadan önce piyanoya olan ilgisi ve yeteneği mevcuttu. Bu sakatlık sebebiyle kendi çalamadığı piyanoyu oğlu Enver'in çalmasına imkân tanıyor, güzel çalamasa dahi beğenmiş gibi yaparak onun şevkini kırmamaya gayret ediyordu (Latka, 1987, s. 33). Mustafa Celaleddin Paşa ve Saffet Hanım'ın ikinci evlatları Ali Seyfi, henüz ufakken kuşpalazı hastalığı geçirip vefat etmişti. Mustafa Celaleddin Paşa, hayatta olan oğlu Enver Paşa'nın en iyi şekilde eğitim alması için uğraşmıştı. Enver Paşa'yı yüksek eğitimini alması için Paris'e yolcu ettiği sırada şu sözleri söylemiştir (Enver Celâleddin Paşa, 1984, s. 12).

“Oğlum valden fedakâr bir kadındır, almakta olduğum maaş-ı asilimi sana tahsis ediyorum. Çalış, iyi bir mühendis ol. Almakta olduğum tayın bedelatı ile ikimizin dahi idareye kafidir. Devletin istikbalinden emin değilim. Gerek beni gerek valdeni sen besleyeceksin, ona göre gayret et, fakat beş para zevkine ve kadınlara sarf etme.”

Mustafa Celaleddin Paşa 1876 yılında Karadağ sınırında ölümcül şekilde yaralandığında çektiği bir telgrafla oğlu Enver Bey'i önce Allah'a, sonra Sultan Abdülhamid'e emanet etmiş, böylece ölmeden önce son kez babalık vazifesini gerçekleştirmişti. Mustafa Celaleddin Paşa'nın bu arzusu karşılık bulmuş, devlet görevlileri derhal Enver Bey'e ulaşarak önce baş sağlığı dilemiş, sonrasında Enver Bey'e sunulan devlet vazifelerinden istediği birine yerleştirilmesini teklif etmişlerdi. Hasan Enver Bey annesinin özel isteğiyle babası Celaleddin Paşa gibi askerlik görevini seçti, ailesinden gördüğü terbiye ve aldığı eğitim ile ilerleyen yıllarda II. Abdülhamid'in yaverliği vazifesini üstlenmiş ve ferik (kolordu kumandanı) ünvanı almıştır (Latka, 1987, s. 35-37).

4. Türkçülük Fikri ve “LesTurcs”

Mustafa Celaleddin Paşa yaşadığı süre boyunca Osmanlı Devleti'ndeki gelişmelerle yakından ilgileniyordu. Fikirlerini kaleme almaya ilk önce gazete ile başladığı düşünülse de bu konuda net bir belge bulunmamaktadır. Kesin olarak bilinen, 1870-1871 yılları arasında Basiret Gazetesi'nin yayın kurulunda görev almıştır. Gazetenin yayın kurulu ilk olarak 1870 yılında başlayan Prusya-Fransa Savaşı ile ilgili gelişmeleri konu almaya karar verdi. Gazete, konuyla ilgili gelen telgraflar doğrultusunda tarafsız bir habercilik anlayışı ile yol almaya gayret etmişti (Budak, 2019, s. 64). Ancak Mustafa Celaleddin Paşa bu kurala çok da hitap etmeyen şu yazısını yayınlamayı teklif etti: (Basiretçi Ali Efendi, 1997, s. 118).

“Üçüncü Napolyon tarafından gelmekte olan telgraflarda, askerime İmparator Vilhelm'in sarayında çorba içireceğim, Kraliçe Ogüsta'nın salonunda dans ettireceğim diyor. Çünkü savaşın başlarında Fransız ordusundan bir askerî birlik, Prusya sınırını geçerek bir gümrük bölgesini zapt etmişlerdi. Prusyalılardan gelen telgraflar da dün filan yerde meydana gelen kanlı bir çarpışmada bizden üç yüz ölü ve bir o kadar da yaralı, Fransızlardan on ölü ve sekiz yaralı verilmiş ise de Allah'ın yardımıyla galibiyet bizim tarafta kalmıştır diye doğru söylercesine yazılmakta olduğundan Prusyalılarda gerçekçi bir tutum görülüyor. Bu hâlde bizim de tutacağımız yol Prusyalılarınki gibi olmalıdır”

Yayın kurulundaki bir diğer isim Ayetullah Bey ise bu görüşlere katılmakla birlikte Osmanlı Devleti'nin mevcut politikalarına karşın Prusya'yı destekleyici nitelikte söylemlerin yazarlar için bir felakete sebep olabileceğini düşünüyordu. Kurulun genel değerlendirmesi sonucunda Celaleddin Paşa'nın önerisi kabul edildi. Gazetede bazı yazıların, konu itibarıyla uyduğu ve kendisine ait olabileceği düşünülse de Mustafa Celaleddin Paşa'nın imzası ile yayınlanmış herhangi bir yazı bulunmamaktadır (Çavdar, 2019, 15-16). Mustafa Celaleddin Paşa'nın Türk düşünce tarihine en büyük katkısı ise ilticasından 20 yıl sonra yayınlanan “Les Turcs (Eski ve Modern Türkler)” adlı eseri olmuştur. Kitap 1869 yılında Fransızca olarak İstanbul'da yayınlanmıştır. Eser Sultan Abdülaziz Han'a ithaf edilmiştir bir takdimle başlamaktadır. 2014 yılında ilk kez Türkçe basımı yapılmış ve eser Türkçeye Güven Beker tarafından çevrilmiştir. Eserin Türkçe basımı 312 sayfa olup, Atatürk'ün Fransızca basım Les Turcs Anciens en Modernes'i okurken tuttuğu notların yer aldığı sayfaların resimleri, ek olarak son bölümde (s.285-297) yer almıştır. Eserin Türkçe basımında, çevirmen önsözünün ardından Doç. Dr. Arda Odabaşı'nın “Mustafa Celaleddin Paşa ve Eski ve Modern Türkler” adlı makalesine yer verilmiştir (s. 13-34). Eserde Türk milleti ve Türk dilinin kökeni, Türk kültürü ve medeniyeti, Osmanlı devletinin idari ve siyasal özellikleri gibi konular üzerinde durulmuştur. LesTurcs, Türkçülük fikrini ele alan ilk eser olmasıyla dikkat çekmektedir.

Mustafa Celaleddin Paşa'nın kendisinin de belirttiği gibi bu kaleme aldığı ilk eseriydi ve Basiret Gazetesi'nde imzasız yayımladığı tahmin edilen yazılar dışında yazarlık deneyimi bulunmuyordu. Benzer çalışmalarda bulunan giriş, özet ve sonuç bölümleri eserde yer almamakta, bu bölümleri oluşturacak fikir ve içerikler, diğer bölümler içinde yer almaktadır.

Mustafa Celaleddin Paşa'nın Osmanlı Devleti'ne olan minnetini dile getirdiği ve bu eseri neden yazdığına dair bilgi verdiği kısa bir önsöz ile başlamaktadır. Önsözde Osmanlı Devleti'nden "...ikinci vatanım" (Mustafa Celaleddin Paşa,2014, s. 41.) diyerek bahsetmiştir. Eserde toplam 21 bölüm bulunmaktadır. İlk 17 bölüm sırasıyla; Eski Türkler, Osmanlılar, Reform veya Tanzimat, Reformun Kötülükleri, Müslümanlık, Haremler, Yasalar, Rüşvet Alma, Türkiye Hristiyanları, Türk Ordusu Doğu Seferi Sonrası, İlkeler, Halk Meclisleri, Eyaletlerin Örgütlenmesi veya Vilayetler, Milli Temsil, Yerel Sorunlar, Türkiye'nin Değişmez Anayasası ve Geleceği, Avrupa'nın Görevi olarak başlıklandırılmıştır. Son iki bölüm olan; Avrupa ve Turo Aryanizm, Ek/Grekler ve Romalılar başlıklı bölümler Mustafa Celaleddin Paşa'nın yazdıklarından anlaşıldığı kadarıyla eser tamamlandıktan sonra eklenilmiştir.²

Eser ele aldığı konular bakımından etnoloji, filoloji, siyaset bilimi gibi dallara hizmet etmektedir. Eserin yaygın çalışma alanı ise Türkçülük ideolojisidir. Mustafa Celaleddin Paşa, Osmanlı Devleti'nin güncel sorunlarına değinmeden önce eski Türk tarihi ve Osmanlı tarihini ele almış ve bu durumu şu sözlerle dile getirmiştir: "Bir milleti derinlemesine incelemek için, varoluşunun değişik dönemlerinde gözlemek gerekir; dolayısıyla geçmişinin bilinmesi, bu inceleme için kaçınılmaz bir şarttır" (Mustafa Celaleddin Paşa, 2014,, s. 43). Mustafa Celaleddin Paşa tarafından ortaya koyulan Turo-Aryanizm düşüncesine göre Türk ırkı ve Avrupalı ırklar ortak atalardan gelmektedir ve bu düşünceye göre Avrupalıların Türkleri "Barbar" olarak nitelendirmesi, aynı ırka mensup oldukları düşüncesine göre yanlıştır. Aynı zamanda Mustafa Celaleddin Paşa, eserinde Türk dilinin yapısal özelliklerini inceleyerek diğer dillerle ortak özelliklerini tespit etmeye çalışmış, yer yer verdiği kelime karşılaştırmalarıyla diğer dillerin Türkçeden doğmuş olabileceği iddiasını ortaya koymuştur. Gerek etnik köken gerekse dil konusundaki analizleri bilimsellikten uzak bulursa da kitabın geri kalanındaki birçok fikir, Türkçü ve Türk milliyetçisi çevrelerce incelemeye değer görülmüş, Mustafa Celaleddin Paşa'nın erken dönem Türkçülük fikirleriyle gelecek Türkçülük hareketleri için bir zemin oluşturmuştur. Her ne kadar ırk ve dil teorileri bilimsel temellere dayanmaması nedeniyle eleştirilere maruz kalsa da

² Eserin "Avrupa ve Turo Aryanizm adlı bölümünün girişinde Mustafa Celaleddin Paşa'nın şu sözleri yer almaktadır: "...Sayın CasimirDellamarre yakın zamanda Fransız İmparatorluğu Senatosunda yaptığı konuşmada, tarih eğitimi için önerdiği programda, Türklerle Moskofların Avrupa'nın Aryan ırk ailesinden çıkartılıp, Asya'nın barbarlığını temsil eden ırk içinde sayılmasını önerdi. Bunun için birkaç kelime eklemek istedim."

Türk ırkı ve dili üzerinde ilk kez bu denli detaylı bir fikir ortaya koyulmuş ve eser Atatürk'ün de ilgisini çekmişti. Atatürk, LesTurcs'ün üzerine çeşitli notlar alarak bu eseri incelemiştir. Atatürk'ün dil ve tarih araştırmalarına verdiği önem düşünüldüğünde Mustafa Celaleddin Paşa'nın düşüncelerinden etkilendiğini görmek mümkündür.

Mustafa Celaleddin Paşa'nın eserinde de sıkça yer verdiği Türk ırkına yönelik fikirleri ve bunları savunma biçimi çeşitli eleştirileri beraberinde getirmiştir. Atatürk, üzerinde notlar alarak incelediği LesTurcs nüshasında Türkçe'nin diğer tüm dillerin atası olduğuna dair bölümleri "abartılı ve gerçek dışı" olarak kayda geçmiştir. Türk edebiyat tarihçisi Nihad Sami Banarlı'ya göre ise Mustafa Celaleddin Paşa'nın Turo-Aryanizm düşüncesi herhangi bir bilimsel dayanaktan uzak, yalnızca kişisel çıkarımlar ile oluşturulmuştur. Banarlı'ya göre, LesTurcs'un Fransızca kaleme alınması nedeniyle eserin Türk edebiyatının bir malı sayılması da mümkün değildir (Banarlı, s. 1071). Mustafa Celaleddin Paşa'nın Türkçe dilinin kökeni hakkında savunduğu fikirlerin bilimsel ispatını yapabilecek kadar derin araştırma imkanı bulamamış olması muhtemeldir. Paşa'nın hayatının önemli bir kısmını Osmanlı Ordusu'na hizmet ederek geçirmesi ve şehit olması, LesTurcs'de yer alan fikirlerin, ancak kendinden sonraki aydınlara yol gösterici olarak tarihte yer edinmesine neden olmuştur.

Sonuç

1848 Devrimlerinde Osmanlı Devleti'nin Leh ve Macar mülteciler konusunda uyguladığı ılımlı politikalar nedeniyle çok sayıda Leh/Macar aydın Osmanlı Devleti'ne iltica etmiş, Avrupa'da gelişen milliyetçilik fikirlerinin tohumlarını burada atarak hem yeni bir milliyetçilik anlayışının doğmasına, hem de batılılaşma düşüncesinin Osmanlı Devleti'nde yayılmaya başlamasına zemin hazırlamıştır. Mustafa Celaleddin Paşa, eğitimin önemini erken yaşta kavramıştı. Osmanlı Devleti'nde yeni bir hayat kurduktan sonra da öğrenme merakı ve çalışkanlığı sayesinde Osmanlı Devleti ve Türkler konusunda detaylı bilgi edinmiş, uzun yıllar sonunda "LesTurcs" adlı eserini yayınlarak aslen Türk olmamasına rağmen Türkçülük düşüncesinin öncü isimlerinden biri olmuştur.

Eserinde Türklerin medeniyete olan katkılarına yer vererek Türk milletinin Avrupa'daki bozulmuş imajını düzeltmeyi ve Osmanlı Devleti'nin dış ilişkilerinde olumlu bir etki yaratmayı amaçlamıştır. Savunduğu bazı fikirlerle eleştirilere maruz kalsa da LesTurcs'ün Türkçülük alanında kaleme alınan ilk eser olduğunu ve fikirleriyle Mustafa Celaleddin Paşa'nın tüm hayatını hem askeri hem de düşünsel alanda Osmanlı Devleti için faydalı olma çabası içinde geçirdiğini unutmamak gerekir.

Kaynakça

1) ARŞİV KAYNAKLARI

Taha Toros Arşivi

Mustafa Celaleddin Paşa Dosyası

2) TETKİK ESERLER

Akçura,Y. (2001). *Yeni Türk Devleti'nin Öncüleri(1928 Yazıları)*, (Der.: NejatSefercioğlu), Ankara: TC Kültür Bakanlığı.

Basiretçi Ali Efendi, (1997).*İstanbul'da Yarım Asırlık Vekayi-i Mühimme*, (Haz.: Nuri Sağlam), İstanbul: Kitabevi Yayınları.

Bayrakdar,B.(2019).“Osmanlı Arşiv Belgeleri Işığında Devletler Hukuku Açısından 19.Yüzyılda Osmanlı'ya Sığınan Lehistan ve Macar Mültecileri Hakkında Bazı Düşünceler”,*Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi*, XIX/39.

Budak,B.(2019). Mustafa Celaleddin Paşa (1826-1876), Yüksek lisans tezi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tokat.

Çavdar,N.(2019). “Basiret Gazetesi'ne Göre Prusya-Fransa Savaşı (1870-1871)”,*Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi (e-GİFDER)*, C:7, Uluslararası Türk Dünyası Basın Sempozyumu Özel Sayısı.

Çelik,M.(2013).Enver Celaleddin Paşa(1857-1929), Yüksek Lisans Tezi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla.

Enver Celaleddin Paşa, (1984). Oğlum Sâmih Bey'e, Tarih ve Toplum, C. 1, S. 1, İstanbul: İletişim Yayınları.

Gazi Ahmet Muhtar Paşa,(1996).*Sergüzeşt-i Hayatımın Cild-i Evveli*, (Sad.: Nuri Akbayar), İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.

İsmail Fâzıl Paşa, (1913 (H/1329)).*Meşâhir-i Askeriyemizden Bir Sahife*,İstanbul:Dersaadet: Necm-i İstikbal Matbaası.

Latka,J.(1987). *Lehistan'dan Gelen Şehit Mustafa CelaleddinPaşa/KonstantyBorzecki*,İstanbul:BoyutYayıncılık.

Odabaşı,A.(2014). *Mustafa Celaleddin Paşa, Eski ve Modern Türkler*, İstanbul:Kaynak Yayınları.